

A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PARA CONTROLE DA DISLIPIDEMIA

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 26/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10045920

Eder Magnus Almeida Alves Filho¹

Orientadora: Tutor(a) Teresa Oliveira²

RESUMO

Esse artigo discorre acerca da importância da alimentação saudável associada a uma rotina fisicamente ativa para o controle da dislipidemia, com vistas à redução dos fatores de risco decorrentes do comportamento alimentar inadequado e das alterações no metabolismo lipídico. Por meio do desenvolvimento de uma pesquisa teórica, qualitativa e de caráter descritivo, a presente revisão de literatura fundamentou-se na investigação de artigos e revistas de cunho científico publicadas em meio eletrônico nos últimos 10 anos. Empreendeu-se uma busca atenta, a partir das bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde (BSV) e Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO), utilizando-se os descritores: dislipidemia, dislipidemia e alimentação saudável, dislipidemia e obesidade e alteração no metabolismo lipídico. Baseando-se na apreciação desses trabalhos, constatou-se que no período compreendido entre 2014 – 2023 existe uma quantidade reduzida de estudos

relacionando o controle das dislipidemias à alimentação saudável. Desse modo, torna-se necessário a produção de novas pesquisas sobre essa temática, a fim de contribuir para o avanço científico e favorecer a adoção de medidas preventivas e de controle em prol da melhoria da qualidade de vida da população.

Palavras-chave: Dislipidemia; Fator Risco; Alimentação saudável.

ABSTRACT

This article discusses the importance of healthy eating associated with a physically active routine to control dyslipidemia, with a view to reducing risk factors arising from inappropriate eating behavior and changes in lipid metabolism. Through the development of theoretical, qualitative and descriptive research, this literature review was based on the investigation of articles and scientific journals published electronically in the last 10 years. A careful search was carried out using the Virtual Health Library (BSV) and Online Scientific Electronic Library (SciELO) databases, using the descriptors: dyslipidemia, dyslipidemia and healthy eating, dyslipidemia and obesity and changes in lipid metabolism. Based on the appreciation of these works, it was found that in the period between 2014 – 2023 there is a reduced number of studies relating the control of dyslipidemia to healthy eating. Thus, it becomes necessary to produce new research on this topic, in order to contribute to scientific progress and encourage the adoption of preventive and control measures in favor of improving the quality of life of the population.

Keywords: Dyslipidemia; Risk Factor; Healthy eating.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos tem ocorrido uma significativa transformação nos hábitos alimentares da população, a partir do excessivo consumo de alimentos ultraprocessados com altos níveis de açúcares e gorduras e desprovidos de fibras dietéticas. Tal conduta em conjunto com hábitos de

vida não saudáveis têm provocado variações no metabolismo lipídico, acréscimo do peso corporal e maior acúmulo de gordura centralizada. Como efeito, ocorre a ampliação do risco da manifestação de doenças cardiovasculares, apontadas como as principais causadoras da mortalidade em âmbito nacional e global (CARVALHO; SANTOS, 2019).

De acordo com dados divulgados no Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA), identificou-se uma predominância de alterações nos lipídios plasmáticos, principalmente nas regiões geográficas do Norte e Nordeste do Brasil. Por meio dessa pesquisa, detectou-se adolescentes com variações como baixas concentrações de colesterol de Lipoproteínas de Alta Densidade – HDL-c (46,8%), elevação do colesterol de Lipoproteínas de Baixa Densidade – LDL-c (3,5%), hipercolesterolemia (20,1%) e hipertrigliceridemia (7,8%) (FARIA-NETO JR et al., 2016).

Nesse cenário, as dislipidemias se configuram como alterações nas concentrações de lípidos séricos e de lipoproteínas e contribuem significativamente para o surgimento de patologias, tais como: eventos cardiovasculares, diabetes tipo 2 e aterosclerose (CARVALHO; SANTOS, 2019). Essas patologias tendem a se agravar caso não ocorra o acompanhamento e monitoramento dos lípidos séricos, principalmente nos indivíduos que se encontrem na presença de sobrepeso ou obesidade (REUTER et al, 2016).

Como forma de controle do sobrepeso e obesidade, assim como, estratégia para melhoria das condições de saúde e qualidade de vida, destaca-se o importante papel exercido pela Nutrição na fisiopatologia da dislipidemia, tendo em vista a necessidade de se introduzir na rotina uma alimentação saudável de forma padronizada, mantendo os devidos cuidados em relação ao modo de preparação das refeições, a quantidade a ser ingerida e as prováveis substituições alimentares, sempre em concordância com a modificação do estilo de vida (SBC, 2017).

Ainda com relação ao tratamento da dislipidemia, observam-se os positivos impactos decorrentes da terapia nutricional através de refeições com baixo teor de gordura e de baixa carga glicêmica (CHAVES et al., 2020). Assim sendo, por meio do presente estudo, tenciona-se responder à problemática: Qual a importância da alimentação saudável para o controle da dislipidemia?

A construção desse estudo se justifica tendo em vista que a temática aqui tratada se relaciona com a formação acadêmica na qualidade de futuro Nutricionista. Somado a isso, compreende-se a grande necessidade de disseminar informações assertivas e que promovam a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Para tanto, faz-se necessário estar cada vez mais qualificado para atuar satisfatoriamente frente às demandas dos serviços, bem orientando os pacientes no que se refere à prevenção e/ou tratamento de distúrbios como as dislipidemias, facilitando sua vida e de modo particular, favorecendo à sua completa recuperação.

Desta maneira, a referida pesquisa tem como propósito realizar uma revisão de literatura acerca da importância da alimentação saudável para o controle da dislipidemia. Para tal finalidade, apresentará o seu conteúdo estruturado nas seguintes seções: O que são as dislipidemias e seus principais sintomas; condutas a serem adotadas em prol do tratamento da dislipidemia e os benefícios da adoção de uma alimentação saudável e acompanhamento nutricional para restabelecimento das pessoas acometidas por esse distúrbio.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

- Avaliar a importância da manutenção de uma alimentação saudável associada a uma rotina de exercícios físicos para o controle da dislipidemia.

2.2 Objetivos Específicos

- Identificar na literatura estudos sobre as dislipidemias, seus sintomas e formas de tratamento produzidos nos últimos dez anos (2014-2023);
- Catalogar as concepções abordadas nos resultados dos artigos encontrados;
- Demonstrar a importância da alimentação saudável e do acompanhamento nutricional em relação ao cuidado dos pacientes em tratamento da dislipidemia.

3. METODOLOGIA

O presente estudo foi elaborado baseando-se em métodos qualitativos, uma vez que por meio da temática apresentada serão contemplados aspectos específicos acerca da influência de uma alimentação saudável em conjunto com uma rotina de exercícios físicos constantes no controle da dislipidemia.

Tencionando prover uma melhor delimitação dessa pesquisa, designou-se como sujeitos da pesquisa, pacientes que apresentam obesidade ou sobrepeso e por consequência, enfrentam alterações no metabolismo lipídico, podendo desencadear o surgimento de doenças cardiovasculares e outros agravos à saúde.

Constituindo-se como uma pesquisa bibliográfica e descritiva, com abordagem qualitativa e numa concepção de revisão da literatura, essa pesquisa fundamenta-se na verificação de referências já examinadas e propagadas em artigos e revistas científicas em meio eletrônico.

Segundo Lakatos e Marconi (2019), a pesquisa bibliográfica se configura como

um tipo específico de produção científica: é feita com base em textos, como livros, artigos científicos,

ensaios críticos, dicionários, enciclopédias, jornais, revistas, resenhas, resumos. Hoje, predomina entendimento de que artigos científicos constituem o foco primeiro dos pesquisadores, porque é neles que se pode encontrar conhecimento científico atualizado, de ponta. Entre os livros, distinguem-se os de leitura corrente e os de referência. Os primeiros constituem objeto de leitura refletida, realizada com detida preocupação de tomada de notas, realização de resumos, comentários, discussão etc. (LAKATOS; MARCONI, 2019, p. 34)

Já no tocante à pesquisa descritiva, essa tenciona detalhar as particularidades de uma população ou fenômeno específico ou a instauração de relações entre variáveis. Engloba a utilização de técnicas adequadas para coleta de dados, a exemplo da observação sistemática e do questionário. Atribui-se, de modo geral, o formato de levantamento (PRODANOV, 2013).

Por essa razão, realizou-se a pesquisa por meio do levantamento junto à internet dos artigos e/ou outras publicações concebidas de forma gratuita e em língua portuguesa nas bases de dados BSV e SCIELO. Quanto aos critérios para seleção, dedicou-se à análise dos artigos reproduzidos inteiramente em língua portuguesa e aplicou-se os descritores: dislipidemia, dislipidemia e alimentação saudável, dislipidemia e obesidade e alteração no metabolismo lipídico.

Em relação aos critérios de exclusão, optou-se por suprimir os trabalhos duplicados, monografias e outros estudos de origem estrangeira. Levando-se em conta que corresponde a uma revisão integrativa, sem a necessidade de envolvimento direto de seres humanos, a pesquisa foi focalizada em consonância com os padrões éticos vigentes.

Mediante a aplicação de tais critérios, desenvolveu-se a leitura dos artigos e chegou-se à seleção de cinco artigos produzidos no Brasil entre os anos de 2019 e 2023. Assim sendo, registrou-se os principais conceitos de cada artigo a fim de compilá-los em um quadro de observação, catalogando assim, as concepções discutidas nos resultados desses artigos, conforme demonstrado no capítulo a seguir.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como resultado do levantamento e leitura atenta das pesquisas, chegou-se à separação de 05 (cinco) artigos. No Quadro 1, apresenta-se a amostragem dos estudos selecionados de acordo com título, ano de publicação e periódico no qual foi publicado.

Quadro 1 – Amostragem de acordo com título, ano de publicação e periódico

N.º	TÍTULO	ANO DE PUBLICAÇÃO	PERIÓDICO
01	Dislipidemias e obesidade em adolescentes: uma revisão de literatura.	2019	Rev Eletrônica Acervo Saúde
02	Prevenção e tratamento de obesidade e dislipidemia em crianças e adolescentes: uma revisão integrativa.	2020	Rev Interfaces
03	Prevalência de dislipidemias e	2021	Ciência e Saúde Coletiva

	consumo alimentar: um estudo de base populacional.		
04	Os benefícios da dieta vegetariana nas dislipidemias.	2022	RECIMA21
05	Dislipidemias em crianças e adolescentes e fatores associados.	2022	Revista de Extensão e Iniciação Científica da UNISOCIESC

Fonte: Elaborado pelo autor (2023).

Ao longo da leitura dos artigos supracitados, constatou-se que os autores conceituam dislipidemia como um distúrbio metabólico tipificado pela elevação anormal dos níveis de lipídios (gorduras) no sangue, como colesterol e triglicérides. Contudo, apesar do colesterol e triglicérides estarem incluídos nessas gorduras devido à sua importância para o funcionamento do corpo, quando em excesso, põem as pessoas em elevado risco de sofrerem doenças cardiovasculares (CARVALHO; SANTOS, 2019; CHAVES et al., 2020; SILVA et al., 2022).

Em relação à classificação das dislipidemias, essas podem ser primária ou genética, sendo identificadas pelo aumento ou redução dos lipídios plasmáticos, provocadas por mutações nos genes e podendo ser evidenciada a partir da influência ambiental que englobam o estilo de vida, a alimentação inadequada e o sedentarismo.

Já a dislipidemia secundária procede de modificações de concentrações plasmáticas das lipoproteínas em consequência a doenças, a exemplo da obesidade, diabetes mellitus, síndrome renal crônica, alcoolismo, hipotireoidismo e síndrome nefrótica (CARVALHO; SANTOS, 2019; SILVA et al., 2022).

De acordo com os autores aqui analisados, pode-se afirmar que em três dos cinco artigos selecionados, enfatiza-se a prevalência da dislipidemia entre crianças e jovens, especialmente aqueles que se encontram com sobrepeso ou obesidade (CARVALHO; SANTOS, 2019; CHAVES et al., 2020; SILVA et al., 2022).

Com relação às patologias associadas às dislipidemias, os artigos apresentam com maior ênfase a obesidade que, na maior parte dos casos é consequência de uma vida sedentária e de uma alimentação prejudicial à saúde; a aterosclerose, resistência à insulina e diabetes (CARVALHO; SANTOS, 2019; JAWORSKI; ESTORILLO, 2022).

Há de se considerar também que alguns autores compartilham da preocupação global em relação ao desenvolvimento da obesidade em jovens e adultos e suas consequentes variações metabólicas, pois, a longo prazo, podem produzir efeitos prolongados sobre a saúde humana (CARVALHO; SANTOS, 2019; CHAVES et al., 2020).

Um dos artigos selecionados aponta a relação entre os casos de dislipidemia na história familiar com o excesso de peso em jovens, situação essa que se torna um dos principais fatores de risco para o acometimento de distúrbios lipídicos (JAWORSKI; ESTORILLO, 2022).

Somente um artigo enfatiza os resultados de uma pesquisa realizada com voluntários pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, por meio da qual se identificou o diagnóstico de dislipidemia entre indivíduos com idades entre 40 e 59 anos e que apresentaram excesso de peso e circunferência elevada. Essa condição os direciona a uma maior predisposição para variações crônicas e ocorre em virtude da concentração de tecido adiposo intra-abdominal que eleva o fluxo de ácidos graxos livres conduzidos para o fígado. Tais ácidos graxos livres em níveis elevados se interligam à secreção das lipoproteínas, transformando os níveis de triglicérides e HDL-c presentes no sangue (VALENÇA et al., 2021).

Também é possível identificar em um dos artigos averiguados que existem determinados casos de obesidade e dislipidemia entre crianças e jovens que, mesmo com a modificação no estilo de vida, se faz necessário o uso de terapia farmacológica para eficácia do tratamento (CHAVES et al., 2020).

Outra questão que merece destaque refere-se ao fato de que dentre os cinco artigos, somente um trata especificamente dos benefícios oriundos da dieta vegetariana para dislipidemias. Nesse estudo, os autores argumentam sobre a necessidade de se examinar a prática do vegetarianismo como um fator cardioprotetor que coopera na minimização do risco para o desenvolvimento de dislipidemias (SILVA et al., 2022).

Neste contexto alimentar, alguns estudos reforçam que por meio do acompanhamento nutricional, adequação calórica, de macro e micronutrientes e ao longo do processo de construção de hábitos de vida saudáveis, o profissional da nutrição exerce um papel essencial para a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida das pessoas (CARVALHO; SANTOS, 2019; JAWORSKI; ESTORILLO, 2022; SILVA et al., 2022; VALENÇA et al., 2021).

Tão importante quanto a substituição do padrão alimentar atual marcado pelo alto consumo de alimentos com grande teor de açúcares e gorduras pela adoção de uma alimentação saudável é o estímulo à criação de uma rotina de exercícios físicos.

Os estudos ratificam que a junção dessas ações são extremamente necessárias e benéficas para o controle das dislipidemias, assim como, para promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida dos indivíduos (CARVALHO; SANTOS, 2019; JAWORSKI; ESTORILLO, 2022).

5. CONCLUSÃO

Levando-se em conta os objetivos traçados no referido estudo, evidencia-se que o seu alcance está em fase de desenvolvimento, pois existem ações que precisam ser aprimoradas a partir da intensificação do levantamento bibliográfico e da continuidade das pesquisas. Em virtude do reduzido número de estudos identificados no período destacado (2019-2023), evidencia-se a necessidade de se produzir novos estudos acerca da temática aqui abordada, a fim de contribuir para o avanço científico e cooperar para que informações assertivas sejam disseminadas junto à população.

Baseando-se nos estudos ora analisados, nota-se que a crescente prevalência de dislipidemias entre crianças e adolescentes se configura como um grave problema de saúde pública e está diretamente relacionada com a ingestão excessiva de gorduras saturadas e carboidratos e o aumento do peso corporal que conduz ao sobrepeso e/ou obesidade.

Cabe frisar que, essa condição tende a se agravar com a chegada da vida adulta, podendo resultar em doenças cardiovasculares, caso não sejam tomadas medidas preventivas e de controle, a exemplo do monitoramento dos níveis lipídicos, o combate ao sedentarismo através da adoção de uma rotina de atividades físicas regulares e a implantação de uma dieta alimentar equilibrada sob o acompanhamento de profissionais nutricionistas que contribuíram grandemente para a melhoria das condições de saúde e qualidade de vida desses indivíduos.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, Layonne de Sousa; SANTOS, Marize Melo dos. Dislipidemias e obesidade em adolescentes: uma revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, vol. Sup. 36, p. 1-7, 2019. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/1361/988>. Acesso em: 02 abr. 2023.

CHAVES, Nicolly Castelo Branco et al. Prevenção e tratamento de obesidade e dislipidemia em crianças e adolescentes: uma revisão integrativa. **Revista Interfaces**, V. 8, N. 2, 2020. Disponível em: <https://scholar.archive.org/work/qbthchf5dvebvdk3zr2pxu6e/access/wayback/https://interfaces.leaosampaio.edu.br/index.php/revista-interfaces/article/download/768/pdf>. Acesso em: 26 mar. 2023.

FALUDI A. A. et al. **Atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose**, 2017. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 2017, 36(2): 136-143. Disponível em: http://publicacoes.cardiol.br/2014/diretrizes/2017/02_DIRETRIZ_DE_DISLIPIDEMIAS.pdf. Acesso em: 29 mar. 2023.

FARIA-NETO JR, Bento et al. ERICA: prevalência de dislipidemia em adolescentes brasileiros. **Rev Saúde Pública** [internet]. 2016; 50 (supl. 1):10s. Doi: 10.1590/S01518-8787.2016050006723. Acesso em: 03 abr. 2023.

JAWORSKI, Nicole; ESTORILLO, Adiajnye Leslye Antunes. Dislipidemia em crianças e adolescentes e fatores associados. **Revista de Extensão e Iniciação Científica da UNISOCIESV**. V. 9, N. 2, Julho – Dezembro/2022. Disponível em: <http://dalfovo.com/ojs/index.php/reis/article/download/365/360>. Acesso em: 30 mar. 2023.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

OLIVEIRA, Juliana Borges de. **A importância da alimentação no controle da dislipidemia**. Disponível em: <https://ares.unasus.gov.br/acervo/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&value=Oliveira%2C+Juliana+Borges+de>. Acesso em: 28 mar. 2023.

PRODANOV, Cleber Cristiano. **Metodologia do trabalho científico** [recurso eletrônico]: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho

acadêmico / Cleber Cristiano Prodanov, Ernani Cesar de Freitas. – 2. ed. –
Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

REUTER, Cézane Priscila et al. Dislipidemia Associa-se com Falta de Aptidão e Sobrepeso Obesidade em Crianças e Adolescentes. **Arq Bras Cardiol.**; 106(3):188- 193, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abc/a/tBW5NhWyhps7bmH9K87pPqc/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 25 mar. 2023.

SILVA, Fernanda Gomes da et al. Os benefícios da dieta vegetariana nas dislipidemias. **RECIMA21**. V. 3, N. 11, 2022. Disponível em: <https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/2071/1623>. Acesso em: 05 abr. 2023.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. **Diretrizes de Dislipidemias**. São Paulo: SBC, 2017. Disponível em: <https://sbcda.com.br/consensos-e-diretrizes-2/>. Acesso em: 05 abr. 2023.

VALENÇA, Silvia Eugênia Oliveira et al. Prevalência de dislipidemias e consumo alimentar: um estudo de base populacional. **Ciência & Saúde Coletiva**, 26(11): 5765- 5776, 2021. Disponível em: <https://www.scielosp.org/pdf/csc/2021.v26n11/5765-5776/pt>. Acesso em 05 abr. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

**Queremos te
ouvir.**

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

Andrade

Monteiro

Dra. Chimene

Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente

em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha

fazer parte de

nosso time de

revisores

também!

